

CONSUMER HAPPINESS DAN POTENSI GERAKAN SOSIAL BARU MASYARAKAT TRANSNASIONAL DIGITAL

Studi Kasus Fenomena *Korean Wave Level* Terhadap Kehidupan Konsumsi *Fandom* dan Publik di Indonesia

Jan Mealino Ekklesia¹

¹*Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya*
Jl. Dharmawangsa Dalam, No. 4-6 Surabaya, Jawa Timur
email : jan.mealino.ekkleisia-2019@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Kehidupan konsumsi masyarakat Indonesia tidak terlepas dari faktor – faktor kebahagiaan dan pengaruh industri budaya. Penelitian ini berfokus kepada fenomena *Korean Wave Level* yang berdampak pada proses pemilihan, tingkat kelayakan, dan pembentukan solidaritas *fandom*. Aspek lain yang akan dikaji adalah munculnya potensi gerakan sosial baru (*new social movement*) dengan istilah *the sympathetic consumers*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan studi pustaka. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber internet, jurnal terdahulu, ataupun buku – buku yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fandom* dan penikmat produk kultural Korea sangat digerakan oleh sisi emosional atau kebahagiaan. Sementara itu, signifikansi *Korean Wave Level* akan menguatkan gerakan sosial baru yang berbasis pada simpatisasi terhadap pekerja dibalik produk kultural yang dihasilkan oleh industri budaya Korea

Kata Kunci : *fandom, transnasional digital, korean wave, consumer happiness, gerakan sosial baru*

Abstract

The consumption life of Indonesian people is inseparable from the factors of happiness and influence of the cultural industry. This research focuses on the Korean Wave Level phenomenon that impacts the selection process, the level of loyalty, and the formation of fandom solidarity. Another aspect that will be reviewed is the emergence of potential new social movements with the term the sympathetic consumers. This study using descriptive research method with library study. The data used in this study is secondary data taken from various internet sources, previous journals, or relevant books. The results of this study show that fandom and connoisseurs of Korean cultural products are strongly moved by the emotional or happiness side. Meanwhile, the significance of the Korean Wave Level will strengthen a new social movement based on sympathization of workers behind cultural products produced by the Korean cultural industry

Keywords : *fandom, digital transnationalism, korean wave, consumer happiness, new social movement*

PENDAHULUAN

Pengaruh kapitalisme lanjut, teknologi digital dan globalisasi telah mengubah perilaku hidup masyarakat post - modern, terutama perilaku yang berkaitan dengan preferensi makna, imajinasi, dan kepentingan konsumsi. Pengaruh tersebut juga menjadikan perubahan disruptif pada kondisi pasar dan produk yang dihasilkan (Suyanto, 2014; Stillerman, 2015). Perubahan disruptif paling signifikan adalah munculnya nilai simbolisasi pada produk yang dihasilkan sehingga memunculkan sikap loyalitas – irasional terhadap preferensi antara kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, kecenderungan perilaku konsumtif masyarakat tidak terlepas dari fanatisme terhadap apa yang ada dibalik produk – produk, yaitu kontestasi simbolis dan realitas semu (Suyanto, 2014). Perilaku tersebut telah memasuki keadaan hiperealitas, yaitu masyarakat menginginkan hal – hal yang sebenarnya semu belaka dan cenderung menghegemoni preferensi konsumen (Suyanto, 2014). Sifat kapitalisme lanjut (*late – capitalism*) ini akan membawa masyarakat kepada satu masif konsumsi yang disebut *massa konsumen*.

Masyarakat Indonesia saat ini telah berada pada proses transnasionalisme digital, artinya bahwa kapitalisme telah membuka batas – batas ekonomi, sosial, mobilitas, budaya, bahkan ideologi antar negara, sehingga ciri khas dua negara atau lebih menjadi bias (Yoon & Jin, 2017; Skotnicki, 2021). Transnasionalisme digital merupakan bagian dari identitas globalisasi. Salah satu contohnya adalah munculnya *Korean Wave (Hallyu)* yang berkembang sebagai subkultur sejumlah kelompok atau komunitas terlepas dari nasionalitas atau negara dimana mereka tinggal (Yoon & Jin, 2017). Tahun – tahun belakangan ini, produksi drama korea (K-drama), pop musik korea (K-pop), *fashion*, kecantikan, dekorasi, kuliner, bahasa, serta film telah mengikutsertakan Korea sebagai bagian dari konsumsi masyarakat (Rae, 2015; Yoon & Jin, 2017). Percepatan penyebaran seperti gelombang (*wave*) dan bertingkat ini didukung

oleh media massa atau media sosial seiring dengan perkembangan teknologi digital yang masif. Kebudayaan korea tidak lagi dikenal lewat cara – cara tradisional, tetapi telah melalui budaya yang terinduksi dalam transformasi internet, sehingga memunculkan ”ruang elektronik” serta hilangnya proses belajar sosial (*social learning*) (Simbar, 2016) Pada tahun 2020, Masyarakat Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah *tweet* terbanyak tentang kpop dari 20 peringkat negara yang ada (Kharisma, 2021). Indonesia juga menjadi lumbung *fandom* K-Pop terbanyak di dunia tahun 2021 seperti yang dilansir oleh *Galamedia*. Indonesia juga menduduki peringkat kedua dengan penggemar K-Pop terbanyak, disusul oleh Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat (Fadilah, 2021).

Fandom (fans kongdom) atau kumpulan *fans* merupakan istilah umum untuk menyebut suatu subkultur dari kelompok penggemar yang memiliki kehidupan konsumsi cukup tinggi (ideal) sehingga mudah diprediksi dan dibaca oleh industri budaya (Sari, 2012). Fandom juga memiliki karakteristik stabil, fanatik, dan loyal terhadap produk, performa, simbolisasi, serta musik dari sang idola (Yoon K. , 2018; Sari, 2012). Penelitian fans atau fandom masih jarang terjadi (Sari, 2012). Indikator yang dapat dicapai saat menganalisa fans dapat dilihat atau diapresiasi ke dalam perasaan, kepuasan (gratifikasi), dan kemampuan untuk meniru kebiasaan sehari – hari sosok yang dikaguminya (Sari, 2012). Namun demikian, pertumbuhan fandom K-Pop tidak dapat disimpulkan sebagai *homogeneous trend*, tetapi dilihat sebagai sesuatu yang menyebar ke berbagai arah ruang lingkup yang luas, termasuk geo-kultural dan media setempat (Yoon K. , 2018). Itulah sebabnya, Korean Wave dan sifat masyarakat transnasional digital menjadi basis dari proses fandom Korea di berbagai negara termasuk Indonesia. Sebab, masyarakat transnasional digital memiliki ruang interaksi yang disebut sebagai ”*transnational space*” (Subrt & d.k.k, 2020). Selain fandom yang sering dijumpai dalam konotasi penggemar

K-Pop, masyarakat dalam *korean wave* juga menggemari segala macam budaya yang ditawarkan oleh negara tersebut (Rae, 2015; Yoon & Jin, 2017). Contoh lain mengenai fanatisme adalah fenomena *BTS Meal* di Indonesia, yaitu kolaborasi produk makanan cepat saji (*McDonald’s*) dengan salah satu grup K-Pop yang sedang naik daun (*BTS*). Fenomena ini memicu kehebohan lantaran lebih dari 30 gerai McD ditutup karena jumlah pembeli paket *BTS Meal* membludak (Riandi, 2021). Kejadian tersebut bertepatan dengan kondisi pandemi Covid – 19 di Indonesia yang sedang tinggi, sehingga penertiban dan pelarangan penjualan sementara dilakukan oleh aparat kepolisian. Tidak hanya itu, bungkus *BTS Meal* juga dijual di *e – commerce* seperti *Shopee*, *Lazada*, dan *Tokopedia* hingga ratusan juta rupiah. Padahal harga pasar hanya sekitar Rp. 51.000,- (Setyowati, 2021). Munculnya platform digital untuk menonton film seperti *Netflix*, *Viu*, *WeTV*, *GoPlay*, *HOOQ*, *Iflix*, *iQIYI* dan sebagainya juga

didominasi oleh serial drama korea. Selain itu, berbagai produk interior rumah, kuliner, peralatan masak, sampai kepada gaya hidup juga dipenuhi dengan atmosfer budaya korea yang membumi sebagai akibat dari *Korean Wave Level* ini (Zhang & d.k.k, 2020). Ada beberapa analisis teoritis tentang munculnya *korean wave level* yang semakin *booming* (Rae, 2015), yaitu : (1) kompetensi (*hard power*). (2) atraktif (*soft power*). (3) kritisisme (Rae, 2015).

Bagi publik luas, pengaruh *Korean Wave (Hallyu Effect)* terasa terutama dari segi media dan budaya. Publik dikondisikan untuk dapat bersesuaian atau menyatu dengan Korea secara *intangible* (non-benda). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Tirto.id* pada periode 17 Februari 2017 – 8 Maret 2017, sebanyak 49,72% masyarakat Indonesia memilih untuk menonton drama Korea (Purnamasari, 2017; Haq, 2019). Mayoritas responden adalah perempuan (66,92%) dan sebanyak 56,41% berusia 21-26 tahun.

Tabel 1. Peringkat Serial Favorit Masyarakat Indonesia Tahun 2017

Sumber : (Purnamasari, 2017)

Berkaitan dengan kehidupan konsumsi masyarakat transnasional digital kini, peneliti mengungkapkan beberapa pendekatan untuk

mengamati, menganalisis, dan memetakan. Yaitu, *consumer happiness* dan *new social movement* dalam bentuk *sympathic consumer* (Dutta, 2021; Skotnicki, 2021). Kebaruan dari

penelitian ini adalah bagaimana mengaitkan boomingnya *Korean Wave Level* dengan variabel – variabel kebahagiaan konsumen dan proses gerakan sosial baru yang halus.

STUDI PUSTAKA

Korean Wave Level memiliki tingkatan yang signifikan, dikaji dari historisitas dan perspektif yang baru (Rae, 2015). Tingkata tersebut disusun berdasarkan *neologisme*, yaitu suatu kata atau makna baru untuk kata lama sebagai bentuk pengembangan esensi kosakata (Rae, 2015; KBBI, 2021). Tingkatan tersebut dimulai dari *Hallyu 1.0*, yaitu gelombang Korea pada film drama (*K-drama*). *Hallyu 2.0*, yaitu gelombang Korea pada idol/musik (K-pop). *Hallyu 3.0*, yaitu gelombang Korea pada kebudayaannya (*K-culture*). Dan terakhir *Hallyu 4.0* yang konteksnya mengenai gaya hidup ke – korea – an (*K-style*) (Rae, 2015; Yoon & Jin, 2017). Terkhusus tahap *Hallyu 1.0*,

Korea berhasil sebagai pengekspor produk budaya terbesar pada tahun 2008 dalam konteks drama atau serial film Korea (Haq, 2019). Kemudian, pada *Hallyu 2.0*, invansi teknologi digital dan komunikasi lewat internet dan *smartphone (mobile)* telah memperluas informasi ke berbagai belahan dunia. Kelahiran *Hallyu 2.0* ini bersamaan dengan maraknya penggunaan alfabet Korea (*hangul*), makanan Korea (*hansik*), dan pakaian tradisional Korea (*hanbok*) (Rae, 2015). Karena orientasi *Hallyu 2.0* pada pembentukan musik dan lagu pop Korea, bermunculan ekosistem penggemar baru pada dunia entertain/hiburan dengan sebutan “*super – national fandom*” (Rae, 2015). Seiring dengan berjalannya *Hallyu 2.0*, Korea mengekspansi kultur tradisional ke seluruh dunia yang dinamakan *Hallyu 3.0*. sejak tahun 2010, *Hallyu* tidak hanya terbatas pada K-drama atau musik K-pop saja, tetapi sudah merambah ke berbagai genre dari kebudayaan Korea (Rae, 2015; Yoon & Jin, 2017). Berikut pemetaannya :

Tabel 2. The Past, Present and Future of Hallyu

	<i>Hallyu 1.0</i>	<i>Hallyu 2.0</i>	<i>Hallyu 3.0</i>
Period	1995 – 2005	2006 – to the present	Foreseeable future
Diffusion Area	Asia (China, Taiwan, Japan)	Asia, North America, and Europe	All over the world
Target	Media contents (K-drama and movies) (<i>product oriented</i>)	K-pop idols : (K-star oriented)	Genre-diversification (Stars & Creator brand – oriented)
Cases	“What is Love? (1992),” ¹⁴ “Winter Sonata (2002), “My Sassy Girl (2001)”“Jewel in the Palace (2003-2004),” HOT (band), Boa (singer).	Girls’ Generation, Kara, Shinee, 2PM, and Big Bang (band)	Gangnam Style, wide collaborations with international bands (e.g. American Pop), acculturation between Korea and western culture
Early Distribution	Overseas Korean Society	Online circulation (Youtube)	Social Network Services (SNS)
Media	Video, CD, spot boardcasting	Internet, on-site performance	Cross – media

Durability	From several months to years (Winter Sonata)	For several years	For several decades
Directly	Turning the eyes of the world upon Korea (Tourist – industry centered)	Overseas expansion and performance	To the world beyond Korea (Transnational society)

Sumber : (Rae, 2015; Yoon & Jin, 2017; Zhang & d.k.k, 2020)

Baru – baru ini, muncul kembali istilah Hallyu 4.0 yang mengembangkan budaya – budaya Korea secara mendunia sebagai dampak dari efek fans yang telah terinstitusionalisasikan di seluruh dunia pada tingkat Hallyu 3.0 (Rae, 2015). Tokoh idol K-pop kini telah bertransformasi dari simbol menuju identitas diri atau sosial para penggemarnya. Dengan demikian, perkembangan Hallyu 4.0 sangat berkaitan dengan penguatan hukum kebijakan publik, HAM, pengembangan *K-corporate culture*, serta kebijakan lingkungan (Rae, 2015).

Consumer Happiness adalah istilah yang digunakan untuk memahami preferensi perilaku masyarakat konsumsi akan produk dan jasa, dimana konsumen saat ini membeli suatu produk atau jasa bukan semata – mata barangnya (*an sich*), tetapi juga pengalaman emosional (*emotional experiences*) yang mereka terima (Dutta, 2021; Mogliner, Aaker, & Kamvar, 2012). Masyarakat lebih mencari sisi kebahagiaan ketimbang rasa puas. Itulah sebabnya, brand atau industri budaya masa kini berusaha lebih keras untuk menghasilkan kebahagiaan yang tahan lama dalam produk – produknya. Kebahagiaan dapat memengaruhi pilihan rasional konsumen serta meningkatkan kelayakan (Mogliner, Aaker, & Kamvar, 2012). Menurut studi yang dilakukan Mogliner, d.k.k (2012), peningkatan belanja dan konsumsi masyarakat akan jauh lebih besar apabila industri mampu menghasilkan barang atau jasa yang mampu meningkatkan kebahagiaan (*cultivate consumer’s happiness*) (Mogliner, Aaker, & Kamvar, 2012). Bagi industri, bagian penting yang menjadi suksesor dari sebuah keberhasilan produk atau jasa adalah pada

produksi iklan. Iklan dianggap memiliki koneksi langsung dengan sisi emosional konsumen dengan menjanjikan kebahagiaan apabila membeli produk yang dimaksud. Sebagai contoh iklan Indonesia : Teh *Sariwangi* dengan slogan ”Saatnya bicara, saatnya Sariwangi”, *Gopay* dengan hastag #kebahagiaankecil, iklan *Ramayana* dengan konsep kebahagiaan dan kesetiaan terjadi saat muncul keinginan untuk membeli produk tersebut serta membagikannya kepada sanak saudara. Pada saat individu atau konsumen ”bahagia” atas suatu produk, keadaan tersebut akan mengubah pilihan individu dalam beberapa ciri (Mogliner, Aaker, & Kamvar, 2012). *Pertama*, kebahagiaan akan mengaktifkan proses kognitif individu yang lebih reflektif terhadap diri. Kedua, menjadi lebih optimistik terhadap suatu yang terjadi. *Ketiga*, kebahagiaan individu dapat memengaruhi individu untuk memilih produk yang rendah risiko, variasi yang beragam, serta mencari produk alternatif yang lebih prososial (Mogliner, Aaker, & Kamvar, 2012).

Masyarakat transnasional digital sebagian besar memiliki kebiasaan untuk menceritakan pengalamannya atau mengunggah apa yang dibelanjakan kedalam sosial media (Dutta, 2021; Stillerman, 2015; Schmidt & Cohen, 2014). Mereka tidak hanya membagikan kepuasan (*satisfaction*) produk atau toko, tetapi juga pengalaman emosional yang dirasakan secara rasional (Dutta, 2021). Bagi ruang lingkup penelitian, acapkali pembahasan atau riset lebih ditunjukkan kepada pertanyaan bagaimana menjaga kebahagiaan konsumen (*keeping consumer happy*) dibanding dengan memahami

apa yang membuat konsumen bahagia (*understanding consumer happiness*). Beberapa perspektif untuk menganalisa tingkat kebahagiaan konsumen secara sistematis dan komprehensif, antara lain (Dutta, 2021) :

1. *Behavioral Perspective* : menganalisis apakah ekspresi atau pengalaman mengenai kebahagiaan merupakan suatu yang universal atau partikular. Definisi kebahagiaan telah berkembang seiring dengan waktu dan perilaku yang telah atau akan dilakukan.
2. *Cross – cultural perspective* : menganalisis perbedaan – perbedaan yang menyangkut keuniversalitasan (objektif) vs spesifikasi (subjektif). Apakah semua orang bahagia secara kultural atau ada hal yang berbeda pada kultur yang lain? Indeks kebahagiaan menunjukkan adanya perbedaan dalam kultur masyarakat. Para konsumen yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi muncul pada negara – negara berpenghasilan menengah ke atas ketimbang negara dengan *income* rendah. Muncul juga pertanyaan terkait dengan kultur kolektif vs kultur individual
3. *Role technology perspective* : menganalisis bagaimana teknologi sangat memengaruhi/berperan dalam keadaan diri konsumen, apakah bertambah bahagia atau tidak
4. *Socioeconomic status and stratification perspective* : menganalisis bagaimana kedudukan status sosial ekonomi (SSE) memengaruhi kepuasan dan kebahagiaan konsumen

Sementara itu, untuk mengungkapkan apa yang membuat konsumen tetap bahagia, indikatornya antara lain lewat analisis kesadaran kognitif dan dampak *subliminal message* dari periklanan. Kemudian dalam pengalaman, *reasoning*, nilai dan norma, *neurocognitive*, dan lain sebagainya (Dutta, 2021).

Pembahasan terakhir mengenai gerakan sosial baru yang disebut dengan *sympathetic consumer* (Skotnicki, 2021). Gerakan sosial baru (*new social movement*) merupakan bentuk lain dari gerakan sosial, tetapi tidak mengikuti model – model lama seperti yang digagas oleh paradigma Marxian yang terpatrit oleh istilah kelas, model organisasi buruh/politik, dan lain sebagainya (Prasetya & Sugandi, 2019). Prinsip gerakan sosial baru lebih cair, dinamis, disruptif, dan *soft*. Partisipan gerakan sosial baru berasal dari masyarakat transnasional digital berbasis multiaspek sosial yang memiliki kategori, seperti gender, pendidikan, kelas, dan okupasi atau pekerjaan. Mereka sangat cair dan terus menerus bersinergi dalam bagian – bagian yang tidak terkotakan (Prasetya & Sugandi, 2019). Gerakan sosial baru menjadi suatu identitas politik dan budaya pada diri individu atau kelompok politik. Salah satu pendekatan pada gerakan sosial baru ini adalah dengan yang disebut sebagai *sympathetic consumer*. Teori ini termasuk sangat baru yang digagas oleh Tad Skotnicki (2021), asisten profesor Sosiologi di *University of North Carolina*. Menurutnya, pada saat era dimana kapitalisme berkembang pesat, aktivitas konsumen semakin tidak memedulikan siapa yang ada dibalik produk/jasa yang mereka beli karena dampak dari alienasi. Barang – barang tersebut dianggap anonim dalam posisi pengaburan jalur distribusi rantai pasokan (Skotnicki, 2021). Skotnicki menggunakan pendekatan kritik moral terhadap kapitalisme lanjut terutama dalam hal alienasi, yaitu mengubah pandangan konsumen untuk bersimpatik tidak hanya bagi produk, tetapi juga *hidden laborers* dibalik produk yang dihasilkan tersebut (Skotnicki, 2021). Konsumen merasakan siapa yang memproduksi barang dan membuat keputusan untuk membeli berbasis simpati. Konsumen menjadi aktor vital secara peran fungsional dan peran etis dalam hal tertib sosial kapitalistik.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam konsumen simpatik ini adalah pola – pola

kultural dalam ide, praktek, dan kondisi spesifik tertib sosial kapitalistik, interpretasi, serta bagaimana mengaburkan komoditas dengan pekerja dibalikinya sehingga terjadi perubahan nilai dalam produk komoditas. Konsep – konsep yang menjadi gagasan penting pembahasan tersebut meliputi simpati, kapitalisme, kultur dan fetisisme terhadap komoditi. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah (1) visi konsumen, (2) rencana praktik yang digunakan untuk mendorong simpatik konsumen, (3) asumsi moral yang mendasari praktik simpatik konsumen (Skotnicki, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam kajian studi pustaka. Metode deskriptif adalah metode yang berusaha mencari fakta, norma, standar, atau perbandingan fenomena dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 2005; Neuman, 2014; Sugiyono, 2014). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, objektif dan akurat (Nazir, 2005). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dihimpun pada penelitian sebelumnya. Data sekunder tersebut diperoleh dari internet, berita, jurnal penelitian terdahulu, maupun buku – buku yang relevan.

PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia yang telah memasuki proses globalisasi informasi dan perkembangan teknologi digital sangat dipengaruhi oleh *Korean Wave*. Apabila melihat dari trend, Indonesia terkena dampak besar – besaran dari Korean Wave pada era Hallyu 2.0, yaitu pada saat K-pop bermunculan. Kasus yang terjadi pada tingginya kelompok fandom K-pop *Super Junior* (ELF) dan *Girls' Generation* (SONE) di wilayah Jogja tahun 2012 (Sari, 2012). Temuan lapangan menunjukkan adanya kecenderungan *hyper - consumerist* dan pola komunikasi lewat dunia

virtual dari fandom yang bersangkutan (Sari, 2012). Kemudian saat ini, kolaborasi antara grup K-pop *BTS* dengan *McDonald's* menunjukkan transisi Korean Wave telah bergerak dari 3.0 menuju 4.0. hal ini tentu berdampak kepada identitas diri atau identitas sosial penggemarnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan nama dan *profile picture* idol di platform *twitter* misalnya, dimana mereka mempunyai sisi lain identitas diri, sosial, dan budaya yang ditunjukkan baik untuk fandomnya maupun khalayak luas. Fandom demikian disebut dengan *cyber - fandom* dalam konteks jejaring penggemar di Internet (Fauziah & Kusumawati, 2015).

Sementara bagi publik, perkembangan layanan *platform film online* semakin berpotensi drama Korea terus – menerus hadir dalam konsumsi media film di Indonesia. Berdasarkan kajian sebelumnya, rata – rata penggemar drama Korea didominasi oleh perempuan milenial. Sementara, kelebihan drama Korea adalah mampu memikat penonton untuk merasakan emosi dalam drama tersebut. Ditambah alur cerita yang menarik, serta berbagai pemeran yang 'memikat hati' (Purnamasari, 2017). Hal ini tentu memunculkan korelasi yang cukup kuat antara preferensi konsumen terhadap komodifikasi atau dampak emosional yang diberikan, baik K-pop, K-drama, maupun kultur Korea itu sendiri (Purnamasari, 2017; Zhang & d.k.k, 2020; Yoon & Jin, 2017). Pembahasan berikutnya akan berfokus pada bagaimana *Korean Wave Level* berpengaruh terhadap kebahagiaan konsumen serta potensi munculnya gerakan sosial baru, yaitu konsumen simpatik (*the sympathetic consumer*).

Ketika K-pop, K-drama, dan budaya Korea masuk di Indonesia kemudian direspon secara berlebihan oleh fandom atau publik, maka yang terjadi adalah industri budaya Korea tidak hanya menjual 'produk – produk' nya, tetapi juga emosionalitas yang dibangun dari sang tokoh, produk, dan kultur. Apalagi, terdapat sikap afirmatif (*positive attitude*) dari para penggemar

terhadap produk yang dihasilkan (Zhang & d.k.k, 2020). Minat beli tersebut terakomodasi lewat kondisi sang konsumen, yaitu *mood* atau emosionalnya (Dutta, 2021). Beberapa analisis perspektifnya adalah :

1. *Behavioral perspectives* : para fans atau publik yang mengonsumsi produk – produk budaya Korea akan terstimulasi untuk terus – menerus dibahagiakan. Misalnya, koleksi album yang dianggap bernilai historis atau episode dalam serial drama Korea yang spektakuler akan menghasilkan rasa penasaran terhadap episode – episode berikutnya. Ekspresi dan pengalaman ini cenderung universal, sebab pada masyarakat transnasional digital, ruang publik dalam dunia maya berkoneksi satu dengan lainnya.
2. *Cross – cultural perspectives* : kebahagiaan yang diterima oleh masyarakat Indonesia saat mengonsumsi produk budaya Korea tidak jauh berbeda dengan kebahagiaan yang diterima oleh negara lain. Kebahagiaan disini tidak ditentukan dari tinggi rendahnya peringkat kesejahteraan suatu negara. Hal ini terbukti dengan rating tinggi penggemar K-pop di Indonesia yang bersanding dengan negara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Kultur yang terjadi adalah kultur kolektif, yaitu subkultur fandom
3. *Role – technology perspectives* : teknologi komunikasi dan digital sangat memengaruhi keadaan emosional konsumen, terutama dalam hal memilih. Masyarakat transnasional digital menceritakan pengalaman serta referensi produk ke media sosial. Itu berarti, media sosial memberi peluang penting tersebarnya kultur Korea ke berbagai kalangan.
4. *Socioeconomic status and stratification perspectives* : bagi fandom, kedudukan ekonomi dan sosial diri berpengaruh

terhadap potensi membeli, mengoleksi, dan mengonsumsi produk budaya Korea. Sama seperti yang digagas oleh Bordieu yang mengasumsikan mengenai kelas dan status akan memengaruhi kehidupan konsumsi masyarakat di Perancis (Stillerman, 2015). Hal yang mirip terjadi pula pada penggemar *K-pop*, *K-drama*, *K-culture*, maupun *K-style*.

Di lain sisi, keberadaan iklan dan kolaborasi kultural pada Hallyu 3.0 – 4.0 menjadikan penggemar akan selalu terikat secara emosional karena proses kognisi, *reasoning* atau pemahaman nilai norma yang juga terdapat dalam iklan – iklan. Efek ini akan menjadikan penggemar atau fans mengalami *hyperconsumerist* dan kelayalan tinggi terhadap barang atau sosok. Tidak mudah untuk mengganti sosok idola dari pengaruh K-pop atau kultur Korea. Makna – makna simbolis dalam produk dan kultur terbiaskan oleh emosi dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri budaya digital Korea.

Korean wave level juga memberi dampak kepada munculnya potensi gerakan sosial baru, yaitu *the sympathetic consumer*. Pada tahap Hallyu 4.0, kondisi budaya Korea telah terinstitusionalisasikan ke berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, gerakan Hallyu 4.0 cenderung mengarah pada perubahan dan pembentukan kebijakan – kebijakan publik yang menyangkut aktivitas kultural. Kebijakan tersebut antara lain : penguatan HAM, *K-corporate culture*, kebijakan lingkungan, dan lain sebagainya. Karena pembentukan identitas diri atau sosial berafiliasi dengan sang tokoh (sosok dibalik produk), maka yang terjadi adalah proses simpatisasi yang berlangsung dikalangan subkultur fandom terhadap kesejahteraan ataupun hak sang idol. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2021, fans K-pop *Blackpink* (BLINK) membuat gerakan sosial dengan hastag *#YGShouldTreatLisaBetter*, sebagai bentuk perlawanan terhadap perlakuan industri Korea yang menaungi K-pop tersebut (YG

Entertainment) terhadap salah satu member idolnya (Lisa). Sebab – sebabnya antara lain : YG dianggap melemahkan proteksi terhadap idolnya, eksposur yang tidak sebanding dengan member idol yang lain, dan rasisme non – Korea (Rin, 2021). Dampak yang dihasilkan dari gerakan sosial tersebut saat ini Lisa memegang program – program serta iklan ikonik *Blackpink*, kemudian pengentasan akun *haters* dan *scam* yang dilakukan oleh YG entertainment.

Pola – pola kultural yang sangat kental dimiliki oleh penggemar budaya dan musik Korea telah mengaburkan makna antara produksi dengan orang – orang dibaliknya. Para penggemar memiliki simpatik yang lebih tinggi daripada konsumen pada umumnya. Visi konsumen bagi penikmat dan penggemar budaya Korea adalah membeli produk untuk mendukung serta memelihara identitas sosialnya untuk terus menerus eksis. Praktik – praktik yang dilakukan untuk meningkatkan simpatisasi salah satunya adalah imitasi produk dan gaya hidup (Zhang & d.k.k, 2020). Moralitas turut ikut serta dalam mendukung, menjaga, serta memiliki sikap positif akan suatu produk atau tokoh idola Korea. Oleh sebab itu, seiring berjalannya Hallyu 4.0, semakin mengedepankan corak simpatik dari konsumen terhadap objek yang dituju (Yoon & Jin, 2017; Zhang & d.k.k, 2020; Skotnicki, 2021)

KESIMPULAN

Analisis mengenai masyarakat transnasional digital terimplementasi dalam kelompok dan subkultur fandom di Indonesia. Hal tersebut karena dampak *Korean Wave Level* yang cukup signifikan dan global. Kemunculan nilai simbolik dari kapitalisme lanjut berdampak pada pengaburan esensi produk dan budaya. Para penggemar dan publik diperhadapkan dengan iklan dan gaya hidup idol pembentukan identitas diri atau sosial. Pada analisis mengenai *consumer happiness*, terdapat empat perspektif yang dibahas. Yaitu *behavioral perspectives* yang menyatakan bahwa produk budaya akan

menstimulasi penggemar untuk terus – menerus dibahagiakan lewat ekspresi dan pengalaman. Kemudian *cross – cultural perspectives* yang menyatakan tidak ada perbedaan kebahagiaan antara negara yang kaya dengan miskin saat mengonsumsi produk budaya Korea. Selanjutnya *role technology perspectives* menyatakan bahwa teknologi digital sangat memengaruhi preferensi atau pilihan konsumen karena pengaruh pengalaman dan saran yang digaungkan oleh sosial media sebagai *transnational space*. Terakhir adalah *socioeconomic status and stratification perspectives* menyatakan bahwa kedudukan ekonomi dan sosial diri berpengaruh terhadap potensi membeli, mengoleksi, dan mengonsumsi produk budaya Korea.

Selanjutnya, Pola – pola kultural yang sangat kental dimiliki oleh penggemar budaya dan musik Korea telah mengaburkan makna antara produksi dengan orang – orang dibaliknya. Para penggemar memiliki simpatik yang lebih tinggi daripada konsumen pada umumnya. Hallyu 4.0 sangat memengaruhi kebijakan publik dan hukum, terutama yang berkaitan dengan HAM. Gerakan sosial baru oleh fandom di Indonesia khususnya muncul di berbagai media sosial sebagai wadah simpatik konsumen berkembang. Oleh sebab itu, seiring berjalannya Hallyu 4.0, semakin mengedepankan corak simpatik dari konsumen terhadap objek yang dituju.

DAFTAR PUSTAKA

- Dutta, T. (2021). *Consumer Happiness: Multiple Perspectives*. (M. K. Mandal, Ed.) India: Springer.
- Fadilah, S. R. (2021, April 11). *5 Negara Ini Ternyata Masuk dalam Daftar Penggemar K-Pop Terbanyak di Dunia, Indonesia Termasuk?* (E. S. Wasilah, Editor) Retrieved Juni 29 , 2021, from Galamedianews.com: <https://galamedia.pikiran->

- rakyat.com/humaniora/pr-351754727/5-negara-ini-ternyata-masuk-dalam-daftar-penggemar-kpop-terbanyak-di-dunia-indonesia-termasuk
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Fauziah, R., & Kusumawati, D. (2015). *Fandom K-pop Idol dan Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penggunaan Media Sosial Twitter pada Hottest Indonesia Sebagai Followers Fanbase @taeckhunID, @2PMindohottest, dan Idol Account @Khunnie0624*. Skripsi , Universitas Sebelas Maret , Departemen Ilmu Komunikasi , Solo.
- Haq, S. W. (2019). *PENGARUH TERPAAN TAYANGAN DRAMA KOREA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KULINER KOREA*. Universitas Negeri Yogyakarta , Departemen Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi, UNY.
- Kahn, J. S. (2016). *Kultur, Multikultur, Postkultur : Keragaman Budaya dan Imperialisme Kapitalisme Global*. Yogyakarta : INDeS.
- KBBI. (2021). Retrieved Juni 30, 2021, from [kbbi.web.id: https://kbbi.web.id/neologisme](https://kbbi.web.id/neologisme)
- Kharisma, C. (2021, Februari Jumat). *Indonesia Raih Posisi Pertama Sebagai Negara dengan Tweet Kpop Terbanyak, Yuk Intip Ranking Grup dan Lagu di #TwitterKpop2020*. Retrieved Juni 27, 2021, from [grid.id: https://www.grid.id/read/042542558/indonesia-raih-posisi-pertama-sebagai-negara-dengan-tweet-kpop-terbanyak-yuk-intip-ranking-grup-dan-lagu-di-tweet-kpop-2020](https://www.grid.id/read/042542558/indonesia-raih-posisi-pertama-sebagai-negara-dengan-tweet-kpop-terbanyak-yuk-intip-ranking-grup-dan-lagu-di-tweet-kpop-2020)
- yuk-intip-ranking-grup-dan-lagu-di-tweetkpop2020?page=all
- Mogliner, C., Aaker, J., & Kamvar, S. D. (2012, August 1). How Happiness Affects Choice. *Journal of Consumer Research*, 39(2), 429-443. doi:<https://doi.org/10.1086/663774>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Pearson.
- Nimmermann, F. (2019). *Congruency, Expectations and Consumer Behavior in Digital Environments*. Siegen: Springer Gabler .
- Prasetya, A., & Sugandi, Y. S. (2019). ISU GERAKAN SOSIAL BARU: TEMPAT NASI GRATIS BANDUNG. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 54-67.
- Purnamasari, D. (2017, Mei 17). *Anak Muda Lebih Suka Serial Korea Ketimbang Sinetron*. Retrieved Juni 30, 2021, from [Tirto.id: https://tirto.id/anak-muda-lebih-suka-serial-korea-ketimbang-sinetron-coSM](https://tirto.id/anak-muda-lebih-suka-serial-korea-ketimbang-sinetron-coSM)
- Rae, K. B. (2015, October). Past, Present and Future of Hallyu (Korean Wave). *American International Journal of Contemporary Research*, 5(5), 155-160.
- Riandi, A. P. (2021, Juni 6). *Demam BTS Meal di Indonesia Jadi Pemberitaan di Mancanegara*. (A. Aditia, Editor) Retrieved Juni 30, 2021, from [kompas.com: https://www.kompas.com/hype/read/2](https://www.kompas.com/hype/read/2)

- 021/06/11/161543466/demam-bts-meal-di-indonesia-jadi-pemberitaan-di-mancanegara
- Rin, C. H. (2021, March 26). *Is Blackpink's Lisa being mistreated by YG Entertainment? Instagram death threats and a billion won scam – why K-pop fans are saying #YGTreatLisaBetter*. Retrieved July 2, 2021, from scmp.com: <https://www.scmp.com/magazines/style/celebrity/article/3126998/blackpink-s-lisa-being-mistreated-yg-entertainment>
- Sari, R. P. (2012, April). Fandom dan Konsumsi Media: Studi Etnografi Kelompok Penggemar Super Junior, ELF Jogja. *Jurnal komunikasi*, 6(2), 79-89.
- Schmidt, E., & Cohen, J. (2014). *The New Digital Age: Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita*. Jakarta: KPG.
- Setyowati, D. (2021, 9 Juni). *Bungkus BTS Meal Dijual di Shopee dan Tokopedia hingga Rp 100 Juta*. Retrieved Juni 30, 2021, from katadata.co: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60c0a7de25623/bungkus-bts-meal-dijual-di-shopee-dan-tokopedia-hingga-rp-100-juta>
- Simbar, F. (2016, Juli - Desember). Fenomena Konsumsi Budaya Korea Pada Anak Muda di Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 10 (18), 1-20.
- Skotnicki, T. (2021). *The Sympathetic Consumer : Moral Critique in Capitalist Culture*. Standford: Standford University Press.
- Stillerman, J. (2015). *The Sociology of Consumption, A Global Perspective*. Cambridge : The Polity Press.
- Subrt, J., & d.k.k. (2020). *Explaining Social Processes: Perspectives From Current Social Theory and Historical Sociology*. Prague: Springer .
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2014). *Sosiologi Ekonomi : Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Melbourne: Kencana.
- Yoon, K. (2018). Transnational fandom in the making: K-pop fans in Vancouver. *the International Communication Gazette*, 0(0), 1-17. doi:10.1177/1748048518802964
- Yoon, T. -J., & Jin, D. Y. (2017). *The Korean Wave : Evolution, Fandom, and Transnationality*. Lanham : Lexington Books .
- Zhang, R., & d.k.k. (2020, July). From K-Pop to Korean Products: An Investigation into the mediating effects of imitation and attitudes toward Korean culture and products. *Journal of Cultural Marketing Strategy*, 5(1), 1-13.